

AMÉRICA LATINA: PARADIGMAS, PROCESOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIOS (HIPER)ACELERADOS

Coordinadores:

Juan Ignacio Plaza Gutiérrez

Irene Sánchez Ondoño

Jesús Moreno Arriba

AMÉRICA LATINA:
PARADIGMAS, PROCESOS Y DESAFÍOS
EN UN CONTEXTO DE CAMBIOS (HIPER)ACELERADOS

Coordinadores:
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Irene Sánchez Ondoño
Jesús Moreno Arriba

América Latina: paradigmas, procesos y desafíos en un contexto de cambios (hiper)acelerados.
Coordinado por Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Irene Sánchez Ondoño y Jesús Moreno Arriba.

Madrid: Asociación Española de Geografía (AGE).

El procedimiento de selección y admisión de los originales responde a criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas científicas (revisión por pares ciegos). Los contenidos son de exclusiva responsabilidad de los autores y autoras.

Edita:

Asociación Española de Geografía

Albasanz, 26-28 // 28037- Madrid

Tel. 0034916022933

Móvil: 0034629962199

Fax. 0034916022971

E-mail: info@age-geografia.es

www.age-geografia.es

Colaboran:

Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE

Universidad de Salamanca

©Asociación Española de Geografía, 2025

©De cada capítulo su autor, 2025

América Latina: paradigmas, procesos y desafíos en un contexto de cambios (hiper)acelerados

Año de publicación: 2025

ISBN: 978-84-128925-9-8

Edición digital: <https://age-geografia.es/site/publicaciones/al/2025/lc.pdf>

DOI: <https://doi.org/10.21138/al.2025.lc>

AMÉRICA LATINA: PARADIGMAS, PROCESOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIOS (HIPER)ACELERADOS

Nos encontramos en un contexto de geopolítica compleja, en el que se impone un nuevo orden mundial de marcado carácter geoeconómico no occidental, que refleja un desplazamiento del centro mundial de poder y de nuevos actores hegemónicos hacia el ámbito de Asia-Pacífico, con fuerte dominio asiático (especialmente). Este mismo marco apunta a predicciones de crecimiento económico a la baja en los próximos años y a la presencia de tensiones de diferente índole. Entre las últimas aparecen el cambio climático, la necesidad de buscar nuevas matrices energéticas, la seguridad alimentaria, las dificultades en la lucha contra la pobreza y el apoyo a los colectivos vulnerables, los problemas habitacionales, las crisis sanitarias o los conflictos armados abiertos en distintos puntos del planeta. Todo ello deja efectos económicos, sociales, ambientales, urbanos, con manifestaciones espaciales globales y locales muy variadas.

En este marco Latinoamérica aparece como una región que cuenta con muchos elementos que le dan cierta homogeneidad, pero a la vez presenta diferencias internas en niveles de desarrollo, dinámicas sociales y en modelos económicos y sociopolíticos. Ambientalmente es tremendamente rica y variada. Es un gran proveedor de materias primas y de productos elaborados para los mercados mundiales. Su población crece a ritmos cada vez más pausados y es mayoritariamente urbana.

El conjunto de textos que reúne esta obra que ahora se introduce, pretende contribuir desde la Geografía al debate y la reflexión sobre los procesos que han afectado y afectan a este territorio dinámico, complejo y en tensión socio-territorial permanente. De ahí el título que engloba las aportaciones que ocupan estas páginas: América Latina: paradigmas, procesos y desafíos en un contexto de cambios (hiper)acelerados. Todos los trabajos, de muy distinta procedencia académica, geográfica e institucional, se agrupan en tres grandes partes o capítulos que quieren subrayar dimensiones especialmente relevantes, orientaciones que de manera sintética se recogen en esta presentación.

Por un lado, se aborda todo lo relacionado con la aparente maduración en los procesos demográficos y urbanos, realidad que de forma muy señalada ha caracterizado al espacio geográfico de América Latina desde hace tiempo. En este sentido, cabe apuntar algunas consideraciones que forman parte de la primera gran reflexión temática de esta obra y que se encuentran sólidamente tratadas y analizadas en las diferentes contribuciones que en torno a ella se estructuran. Los diversos territorios latinoamericanos avanzan en el modelo de transición demográfica. La desaceleración progresiva en los ritmos de crecimiento afecta a sus estructuras sociodemográficas, con desigual incidencia entre los ámbitos urbanos y rurales, menos dinámicos aquellos y con patrones de comportamiento más tradicionales estos. Entre tanto los movimientos migratorios presentan efectos diferentes a escala interna e internacional, pues se mantienen los del campo a la ciudad, menos intensos que en el pasado, y los ciudad-ciudad, especialmente hacia los grandes espacios metropolitanos y emergentes megalópolis. También son importantes las migraciones de salida, tanto hacia América del Norte como a Europa. Evidentemente los comportamientos dejan diferencias en función del nivel de desarrollo de los países y de los contextos, vinculados en ocasiones a crisis sociopolíticas o económicas cuando no a desastres naturales. Sigue abierto el debate sobre las desiguales dinámicas campo-ciudad, el descenso en la natalidad, el incipiente y desconocido envejecimiento, la atención a los colectivos más desfavorecidos, las migraciones internacionales, la segregación de clase, etnia...

Entre tanto en los espacios urbanos, que concentran el mayor volumen de población, aparecen realidades muy diferentes de acuerdo a la estructura jerárquica tanto de los sistemas de ciudades como a escala intraurbana. Todavía se mantienen estructuras macrocefálicas, heredadas del pasado siglo y la metropolización sigue siendo uno de los rasgos definidores, con un elevado impacto en la fragmentación, tanto de la mancha urbana como de los residentes. De ahí, la necesidad de centrar la atención en otros nodos de vital importancia como son las ciudades medias que tienden a reforzar su protagonismo en determinados contextos. Dentro de ellas, los centros históricos se ven sujetos a procesos dispares, ya que en ocasiones se regeneran, con los efectos consecuentes de gentrificación y turistificación, mientras que en otros casos mantienen la tendencia a la degradación edificatoria y social. Al mismo tiempo, las periferias de las ciudades, independientemente de su tamaño, acogen urbanizaciones cerradas para las clases medias y altas (privatópolis) y asentamientos precarios (precariópolis) para las clases menos privilegiadas. Están más o menos alejadas, y entre ellas quedan vacíos urbanos como expresión de formas diferentes de transición y convivencia entre lo urbano y lo rural. La desigualdad en el reparto de las rentas y el acceso a la vivienda explica la segregación y los contrastes internos entre grupos de renta, pero también de etnia o género. Cobra protagonismo el debate sobre la planificación urbana y regional, el acceso al mercado de la vivienda, los conflictos socioambientales, la transición energética, la movilidad o los movimientos sociales, entre otros.

Una segunda línea de análisis que se presenta en esta publicación es la que se centra en los desafíos y alternativas al contexto económico imperante. En un marco de neoliberalismo globalizado, de capitalismo financiarizado y con un peso cada vez mayor del de plataforma, la economía latinoamericana está adaptando sus sectores económicos a los nuevos escenarios. El sector primario se moderniza y acomoda sus estructuras, con fuertes brechas socio-espaciales. Por una parte, un mundo agropecuario empresarial integrado a los mercados y, por otra, un grupo mayoritario de familias campesinas, predominantemente indígenas, convertidas en las principales víctimas de las políticas públicas de liberalización y con un futuro limitado al devenir de los mercados de trabajo y las políticas sociales. Amplias áreas rurales están adoptando sistemas y modelos agroproductivos pensados para el mercado internacional, con profundas transformaciones territoriales, sociales y eco-culturales derivadas de las exigencias de las cadenas productivas. El sector minero está también experimentando una reactivación, de la mano de grandes corporaciones multinacionales, interesadas en la extracción y comercialización de petróleo, litio, cobre u oro. La pesca y la acuicultura cobran también protagonismo creciente. Mientras (que) las actividades industriales, tanto básicas, como intermedias y de consumo final, se afianzan, con las repercusiones productivas y de empleo, sobre todo en las ciudades o en los lugares próximos a los puntos de captación de insumos. A su vez, los servicios, cada vez más modernizados, se convierten en los principales generadores de empleo y de actividad. Se trata de procesos que generan profundas mutaciones socioeconómicas, con indudables repercusiones espaciales.

Las actuaciones de los fondos de inversión se han convertido en uno de los principales motores de los cambios (hiperacelerados, en todos los ámbitos y con indudables efectos territoriales). Sus efectos se aprecian en las formas de producción en la cadena alimentaria, en los ciclos industriales, en la relación con el mercado inmobiliario, o en el papel del sector financiero, ya sea en el ámbito legal o en el de organizaciones criminales. Esto se produce en un contexto de aceleración tecnológica donde conviven un sector formal, perfectamente integrado, con otro informal, en el que se adscribe una parte importante de la población, que sufre déficits crónicos de empleo, renta, nutrición, educación, sanidad o vivienda. Mientras tanto, las políticas públicas tratan de dar respuestas a las contradicciones impuestas por los mercados globalizados y sus efectos en los modelos socioeconómicos. Las infraestructuras se convierten en complementos necesarios, con fuertes inversiones de capital, tanto nacional como internacional, en la construcción de grandes obras públicas dirigidas al transporte, el almacenamiento de materias primas o a los centros de almacenaje y distribución. Estos cambios están teniendo importantes efectos en las estructuras macroeconómicas, de reorganización productiva y de empleo (tanto en calidad como en cantidad).

Finalmente, aparece un tercer grupo de reflexiones y análisis que sirven para cerrar el libro y que son los relativos a una línea de trabajo de indudable proyección y relevancia: los eventos ambientales acelerados en América Latina. En este ámbito, en Latinoamérica se conjuga una doble dimensión. Por una parte, destaca la diversidad ambiental en un territorio repartido por los dos hemisferios, en el que están presentes diferentes ecosistemas que conservan una notable riqueza. Está en relación con los tipos de climas, determinados por las variaciones altitudinales, latitudinales o zonales. También contribuyen a entender las grandes cuencas hidrográficas presentes en la región y las diferentes formas y estructuras del suelo y subsuelo. Por otro lado, las actividades antrópicas, cada vez más agresivas y vinculadas a un modelo extractivista neocolonial, dejan riesgos socioambientales y una huella ecológica importante, que se aprecia en la deforestación; en la extensión de las fronteras de colonización agropecuaria (especialmente en los bordes de la Amazonía); en la pérdida de diversidad eco-cultural vinculada a la progresiva generalización de modelos agroproductivos especializados e integrados en cadenas de distribución para el comercio mundial, en detrimento de los modelos y agrosistemas tradicionales, más sensibles y sostenibles ambiental, social y cultural(mente); el extractivismo energético y minero, que deja importantes impactos socio-ecológicos por contaminación de aguas, pero también por sobreconsumos hídricos. Combatir el cambio climático es uno de los grandes y acuciantes retos pendientes a afrontar inaplazablemente, que se manifiesta en fenómenos atmosféricos complejos, con sequías y periodos de lluvias irregulares. Entre tanto, los espacios urbanos crecen e incrementan la superficie urbana sobre zonas afectadas por riesgos ambientales (inundables o de ladera), a lo que se añade una deficiente gestión de residuos, con el impacto derivado en las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

En definitiva, el libro que ahora prologan estas primeras páginas quiere promover y proyectar los resultados de la investigación que la Geografía –como ciencia moderna, holística e integradora– viene desarrollando en torno a un territorio amplio, complejo y muy diverso, como es América Latina. Y lo hace a través de una amplia selección de contribuciones, resultado de proyectos muy distintos a uno y otro lado del Atlántico, que quieren subrayar los retos, los cambios en los paradigmas, y la importancia de algunos procesos que están teniendo lugar en los últimos años en un intenso, cambiante y rápido contexto de transformaciones desde las que se define y dibuja la realidad de este extenso y megadiverso espacio geográfico. Y todo ello, en la confianza de que constituya una publicación de referencia para poder entender más, mejor y de forma más profunda cuanto acontece en ese territorio. Desde la Geografía, se quiere contribuir a que así pueda ser y se cree firmemente en que esta publicación sea la mejor prueba de todo ello.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1

LA APARENTE MADURACIÓN EN LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS

DINÁMICAS IMOBILIARIAS URBANAS NO BRASIL: DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS URBANOS VIA WEB SCRAPING PARA ANÁLISES COMPARATIVAS

Marlon Altavini de Abreupág.13

LA CAPTURA DEL ESPACIO Y DEL TERRITORIO POR LAS FINANZAS A TRAVÉS DE LA SECURITIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN BRASIL

Bruno L. S. Barcellapág.25

EFFECTOS INDIRECTOS DE LA MINERÍA EN LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERÚ

María del Carmen Carrasco Coello y Gianella Minelly Guillén Fernándezpág.37

PROJETO REVIVER CENTRO CULTURAL: DISCURSOS DE REVALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO EM UM CONTEXTO GLOBALIZADO

Ana Beatriz da Rocha y Paulo Reis Filhopág.49

A LUTA POR MORADIA: UMA LEITURA DA QUESTÃO HABITACIONAL A PARTIR DOS CONFLITOS URBANOS EM BELO HORIZONTE/MG/BRASIL

Ana Paola da Silva Alves, Clarianne Braga Borges y Raquel García Gonçalvespág.61

A INTER-RELAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E AS POLÍTICAS ENERGÉTICAS

Gean de Sales Ferreirapág.73

LA TURISTIFICACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS LATINOAMERICANOS: SANTIAGO DE QUERÉTARO, MÉXICO

Luis Alfonso Escudero Gómez y Driselda Sánchez-Aguirrepág.85

DESIGUALDAD Y FRAGMENTACIÓN EN TORNO A LA CIUDAD TURÍSTICA DE PUNTA DEL ESTE, MALDONADO, URUGUAY

Isabel Gadino, José Sciandro y Gabriel Giordanopág.97

FUERZAS MOTRICES DE LAS DINÁMICAS URBANOCÉNICAS EN CHILE

Cristián Henríquez Ruiz y Abraham Paulsen Bilbaopág.109

ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES URBANAS COMO PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN COMERCIAL EN LA ZONA DORADA DE TIJUANA, MÉXICO

Jennifer López García, Jesús Emilio Hernández Bernal y Erika Chávez Nungaraypág.121

DINÁMICA DE LA EXPANSIÓN URBANA EN CIUDADES MEDIAS: UN ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y SOSTENIBILIDAD EN MÉRIDA, YUCATÁN

Ayesa Martínez Serrano, Gustavo Martín Morales y Manuel Bollo Manentpág.133

REGIÃO IMEDIATA DE JUAZEIRO (BAHIA, BRASIL): REDE URBANA, POLARIZAÇÃO E VIDA DE RELAÇÕES FUNCIONAIS

Antonio Muniz Filho e Agripino Souza Coelhopág.145

DESENVOLVIMENTO DESIGUAL NO BRASIL: A RELAÇÃO ENTRE VOTO, TERRITÓRIO E CLASSE NAS CINCO MACROREGIÕES BRASILEIRAS

Cristina Pereira de Araujo, Luciano Muniz Abreu y Helena D'Agosto Miguel Fonsecapág.157

¿DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA ACADEMIA? ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL ÍNDICE DE DETERIORO SOCIAL Y URBANO (CHILE) PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMÁTICAS URBANAS

José Prada Trigo, Matías Medel Fernández e Irene Sánchez Ondoñopág.169

ESPACIO DE-ENTREMEDIO: EL CASO DE COSMITO, PENCO, CHILE

Paula Quijada Prado, Leonel Pérez Bustamante y Paulo Inostroza Carrillopág.183

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDIGENA EN MÉXICO, 2020

Luis Enrique Salvador Guzmán, Manuel Suárez Lastra y Enrique Propin Frejomilpág.195

CIDADES DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL: DIMENSÃO POPULACIONAL E RELAÇÃO RURAL-URBANA

Agripino Souza Coelho y Antonio Muniz Filhopág.207

Capítulo 2

LOS DESAFÍOS AL CONTEXTO ECONÓMICO IMPERANTE

DE LOS DOS LADOS DEL PAREDÓN: BARRIOS POPULARES Y BARRIOS CERRADOS EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA (ARGENTINA)

Almendra Aladro, Facundo Martín Hernández e Irene Sánchez Ondoñopág.223

O PAPEL DA CEPAL E DA TEORIA DA DEPENDÊNCIA NA TRANSFORMAÇÃO DO PENSAMENTO ECONÓMICO SOBRE A AMÉRICA LATINA

Wesley Valentim Anacletopág.237

A CONTEMPORÂNEA NATUREZA INDUSTRIAL DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO: O CASO DE MATO GROSSO DO SUL

Isabela Barbosa Rodrigues, Gabriel Luiz Campos Dalpiaz y Vinicius de Matos Meneguzzipág.249

EFFECTOS DE LA MERCANTILIZACIÓN DEL TERRITORIO DE HUALAIHUÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE: INCREMENTO DE LA COMPRAVENTA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Jessica Araceli Barría Menesespág.261

MERCADO GLOBAL Y CULTIVO DEL LIMÓN EN TUCUMÁN (ARGENTINA)

Ana Ester Batista Zamorapág.275

O ABASTECIMENTO ALIMENTAR URBANO NA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE SUPERMERCADIZAÇÃO

Juscelino Eudâmidas Bezerra y Marcelo Ramalho Agnerpág.287

LOS MEGAPROYECTOS "HACEN SISTEMA". CENTROAMÉRICA COMO ESTUDIO DE CASO

Katarzyna Dembiczy y Helene Rouxpág.299

SITUACIÓN DE LAS MUJERES QUE VIVEN EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE TIJUANA, BC. MÉXICO: EL CASO DE UN GRUPO DESFAVORECIDO EN UN ESPACIO URBANO DE AMÉRICA DEL NORTE

Jesús Emilio Hernández Bernal, Erika Chávez Nungaray y Alonso Hernández Guitrónpág.313

COOPERATIVA Y DESARROLLO LOCAL EN PARAGUAY: DESDE LOS GUARANIES HASTA LA MODERNIDAD	
Ever Lezcano González y Velislava Simeonova Simeonova	pág.323
MIGRACIÓN Y VIOLENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO, FRENTE A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	
Andreu Marfull Pujadas	pág.337
GEOGRAFÍAS OTRAS Y EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO HEGEMÓNICO DESDE EL SUR GLOBAL: EL CASO DE LA SIERRA DE SANTA MARTA (VERACRUZ, MÉXICO)	
Jesús Moreno Arriba	pág.349
LA PESCA DE SUBSISTENCIA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL BARRIO SAN PEDRO PESCADOR, CHACO (ARGENTINA)	
Juan José Natera Rivas y Marta Beatriz Taborda	pág.361
IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN REBELDÍA: DIALÓGO GEOPOLÍTICO EN- TRE EL MST (BRASIL) Y EL EZLN (MÉXICO)	
Samuel Ortiz-Pérez y Lola Cubells Aguilar	pág.373
DINÁMICA INMOBILIARIA Y POLÍTICA DE VIVIENDA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL: EL CASO DE SÃO PAULO (BRASIL)	
Bruno Pereira Reis	pág.385
PROCESSOS ENVOLVENDO LAND GRABBING NO BRASIL: NOTAS SOBRE OS ARRENDAMENTOS NA FINANCEIRI- ZAÇÃO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS	
Marcel Petrocino Esteves	pág.399
O NEOLIBERALISMO E A SUA RELAÇÃO COM A DESARTICULAÇÃO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL	
Luis Henrique Ribeiro	pág.411
EL PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL, GEOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO DEL AZUFRE EN LA MINA EL VINAGRE (PURACÉ, COLOMBIA); NUEVOS ESCENARIOS DE DESARROLLO	
Cristina Romera Tebar y Diana María Rodríguez Herrera	pág.425
DINÁMICA TERRITORIAL DEL TURISMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA, QUERÉTARO, MÉXICO	
Octavio Romero Cuapio y Enrique Propin Frejomil	pág.437
NEOLIBERALISMO E ZONAS FRANCAS INDUSTRIAIS: DINÂMICA ECONÔMICA TERRITORIAL DO HAITI	
Guerby Sainte	pág.449
REDES DE “FINANCIERAS” EN SÃO PAULO Y PORTO ALEGRE (BRASIL): TOPOLOGÍA PERIFÉRICA, CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO	
Juliana Santos de Oliveira	pág.461
O GRAU DE INTENSIDADE TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS LOCALIZADAS EM ESPAÇOS HÍBRIDOS DA INO- VAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO- BRASIL	
Maria Terezinha Serafim Gomes	pág.475
A MERCANTILIZAÇÃO E FINANCEIRIZAÇÃO DO FUTEBOL LATINO-AMERICANO: UMA VISÃO GEOECONÔMI- CA DO PERÍODO NEOLIBERAL	
Elvis Simões Pitoco da Silva y Maria Terezinha Serafim Gomes.....	pág.489

Capítulo 3

LOS EVENTOS AMBIENTALES ACELERADOS EN AMÉRICA LATINA

AVANÇO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA EM DIREÇÃO À AMAZÔNIA: PROCESSOS DE ESPOLIAÇÃO NO VALE XINGU-ARAGUAIA (MATO GROSSO – BRASIL)

Júlia Adão Bernardes y Daniel Macedo Lopes Vasques Monteiropág.503

ANÁLISE DAS IDENTIDADES TERRITORIAIS DOS KALUNGA EM GOIÁS, BRASIL, FRENTE AO DESMATAMENTO DO CERRADO

Edilene Américo Silva y Fernando Luiz Araujo Sobrinhopág.515

VARIACIONES GLACIARES RECIENTES EN EL VOLCÁN LANÍN (39° S), EVIDENCIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ANDES NORPATAGÓNICOS

José Araos Espinoza, Nicolas Labarca Oróstica y Anaí Grez Sinuespág.525

TRANSFORMACIONES AMBIENTALES EN LA COSTA DE CHIAPAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Sara Barrasa García, José Manuel Mojuca Vélez y Daniela Giraldo Zapatapág.535

LOS SISTEMAS AGROFORESTALES CAFETALEROS DE LAS MONTAÑAS DE CENTROAMÉRICA Y LA CONSERVACIÓN DEL SUELO: ESTRATEGIAS DE MANEJO AGRÍCOLA

Rafael Blanco Sepúlveda, Francisco Javier Lima Cueto y Amilcar Aguilar Carrillopág.545

SUSTENTABILIDADE URBANA ENQUANTO IDEIA VEICULAR: A INDÚSTRIA GLOBAL DE SOLUÇÕES VERDES E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL

Vicente Brêtaspág.557

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL FENÓMENO DE EL NIÑO EN PERÚ ¿UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD?

Ana Castillo Juradopág.569

TERRITÓRIOS CAMPONESES, QUILOMBOLAS E INDÍGENAS NO SEMINÁRIO DE MINAS GERAIS – BRASIL: ENTRE CONFLITOS E RESISTÊNCIAS

Gustavo Henrique Cepolini-Ferreirapág.579

EL PAISAJE COMO INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA CRÍTICA TERRITORIAL. QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES DESDE AMÉRICA LATINA.

Martín Manuel Checa-Artasupág.589

A PERIFERIA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A GESTÃO URBANA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Lara de Araújo Luzentepág.603

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS QUE AMEAÇAM OS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS DE REGULAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA, BRASIL

Maria do Socorro Ferreira da Silva, Elisa Magnani y Fernando Luiz Araújo Sobrinhopág.613

CAMBIOS EN EL USO Y COBERTURA DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL AGUA EN EL RESERVOIRIO DE CHAVANTES, BRASIL

Edinéia Aparecida dos Santos Galvanin, Federico Javier Beron de la Puente y Paula Andrea Zapperipág.625

**IMPACTO DA DINÂMICA DE USO DA TERRA NA POLUIÇÃO HIDRICA DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DO RESER-
VATÓRIO DE CHAVANTES-BRASIL**

Felipe Keiji Feital Harano y Edinéia Aparecida dos Santos Galvaninpág.635

TENDÊNCIAS CLIMÁTICAS NA ÁREA CORE DO CERRADO BRASILEIRO

Diego Tarley Ferreira Nascimento y Guilherme Cardoso da Silvapág.647

**ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA E AO NÚMERO DE CA-
SOS DE DENGUE NA PANDEMIA DA COVID-19: UMA REVISÃO RÁPIDA**

Débora Gaspar Soares, Wenderson Fernandes Pereira e Ivan Paulo Bianco da Silvapág.661

SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA Y CULTURAL: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS INDÍGENAS EN COSTA RICA

Frank González-Brenes, Yazmín León-Alfaro y Nieves López-Estébanezpág.673

**EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUN-
DÃO/MARIANA/MG/BR**

Érica Fernanda Justino de Freitas y Maria de Fátima Almeida Martinspág.687

**TURISMO COMUNITARIO COMO ESTRATEGIA PARA LA REIVINDICACIÓN DEL TERRITORIO Y LA IDENTIDAD
INDÍGENA EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA**

Natalia Micaela Machaca Cabrera y Francisco Javier Jover Martípág.697

**ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE UN TERRITORIO DE SACRIFICIO POR LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA**

Erika Ave Oria Saccuccipág.709

ACUERDOS Y DESACUERDOS MULTIESCALARES DE LOS EXTRACTIVISMOS DEL LITIO EN EL DESIERTO DE ATACAMA

Hugo Romero y Marcela Roblespág.723

**ANÁLISIS DEL EFECTO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN SOCIOAMBIENTAL SOBRE LA DINÁMICA DEL USO DE
SUELO EN LOS BOSQUES TEMPLADOS DE LA CUENCA DE MÉXICO**

Gabriela Santibáñez Andrade, Arturo García Romero y Francisco Guerra-Martínezpág.737

**APOSTANDO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. CASO DEL ÁREA ME-
TROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA**

Marina Scornik y Paula Valdéspág.749

**LA CAPACIDAD DE CARGA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL DESTINO TURÍSTICO NAHUEL-
BUTA (CHILE)**

Alejandro Vallina Rodríguez, Fernando Oyarce Ortuya y Karen Martínez Vicenciopág.761

LA TURISTIFICACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS LATINOAMERICANOS: SANTIAGO DE QUERÉTARO, MÉXICO

LUIS ALFONSO ESCUDERO-GOMEZ¹

DRISELDA SÁNCHEZ-AGUIRRE ²

¹ *Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears*

Luisalfonso.escudero@uib.cat, <https://orcid.org/0000-0002-7954-4064>

² *Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México,*

driselda.sanchez@comunidad.unam.mx, <https://orcid.org/0000-0002-0728-7273>

Resumen

Resumen: El turismo urbano viene causando cambios acelerados en las ciudades en forma de impactos como la gentrificación, la mercantilización, la banalización patrimonial o el incremento del precio de la vivienda. En las ciudades turístico-históricas, este proceso se concentra en sus cascos antiguos. El fenómeno ya ha adquirido un carácter global y afecta de forma creciente a los centros históricos patrimoniales de Latinoamérica. En esta comunicación se propone un acercamiento a la cuestión a través del estudio de caso de Santiago de Querétaro, centro histórico Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La metodología que se empleó fueron entrevistas semiestructuradas a actores claves de la gestión turística y cultural de la ciudad y representantes del sector cultural-patrimonial. Se espera que los resultados sean de interés para el debate académico sobre el proceso de turistificación en los centros históricos latinoamericanos y que puedan tener una orientación práctica dirigida a los responsables políticos y gestores del turismo patrimonial.

Palabras clave: turistificación, centros históricos, turismo urbano, turismo patrimonial, Querétaro.

Abstract

Abstract: Urban tourism has been causing rapid changes in cities in the form of impacts such as gentrification, commercialization, trivialization of heritage, or the increase in housing prices. In historic tourist cities, this process is concentrated in their old quarters. The phenomenon has already acquired a global character and is increasingly affecting the heritage historic centers of Latin America. This communication proposes an approach to the issue through the case study of Santiago de Querétaro, a historic center that is a UNESCO World Heritage Site. The methodology used involves semi-structured interviews with key actors in the city's tourism management and representatives of the cultural-heritage sector. The results are expected to be of interest for the academic debate on the process of touristification in Latin American historic centers and may also have a practical orientation aimed at policymakers and managers of heritage tourism.

Keywords: Touristification, historic centers, urban tourism, heritage tourism, Querétaro.

1. INTRODUCCIÓN

El turismo patrimonial se centra en la visita y la experiencia de lugares reconocidos por su valor cultural, histórico o natural. Este tipo de turismo abarca visitas a monumentos, museos, sitios arqueológicos, centros históricos y otros espacios de relevancia cultural y natural, y ha ganado reconocimiento a nivel global (Park, 2014). Los turistas que buscan estas experiencias suelen demandar autenticidad (Richards, 2021), lo que, en ocasiones, puede dar lugar a la banalización y espectacularización del patrimonio debido a la presión económica (Alvarado-Sizzo, 2021), especialmente en lo que respecta al patrimonio inmaterial. Las ciudades, particularmente aquellas con centros históricos significativos, son los principales destinos de este tipo de turismo, lo que genera un turismo urbano de gran intensidad llegando a transformar a estas localidades.

En los centros históricos, el turismo patrimonial impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, este desarrollo positivo viene acompañado de un proceso de turistificación que transforma infraestructuras y áreas residenciales hacia usos turísticos, desplazando al comercio tradicional, fomentando la gentrificación y aumentando el despoblamiento. Estas dinámicas afectan significativamente el contenido vivencial y patrimonial, especialmente el inmaterial, ya que las transformaciones derivadas de la turistificación generan una presión de desplazamiento que altera la estructura social y cultural de los barrios afectados. Esto lleva a la pérdida de la identidad local y de los elementos del patrimonio inmaterial, esenciales para la cohesión y la memoria comunitaria (Cocola-Gant, 2023).

Los centros históricos de América Latina, en especial los designados como Sitios del Patrimonio Mundial por la UNESCO, están experimentando intensos procesos de turistificación. Este reconocimiento internacional tiende a incrementar significativamente los flujos turísticos (Hawkins et al., 2009), generando un dilema evidente entre el desarrollo económico y la conservación de estos sitios.

En este contexto, las políticas de patrimonio insertas en un contexto neoliberal generan espacios de exclusión y gentrificación en áreas urbanas (Soccali & Cinà, 2020), donde la ciudad se transforma en un objeto de consumo (Mansvelt, 2008), y el turismo patrimonial basado solo en el capital, pone en peligro la preservación de la identidad social y espacial (Timothy, 2020), propiciando procesos de banalización (Alvarado-Sizzo, 2021), tanto en el patrimonio tangible como en el intangible (Chang, 2017).

Se presenta un estudio de caso del centro histórico de la ciudad mexicana patrimonial de Santiago de Querétaro, México, donde se lleva a cabo la danza conchera, manifestación reconocida como patrimonio cultural inmaterial (PCI) por autoridades locales. El objetivo de esta investigación es examinar cómo perciben los residentes, los portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y funcionarios gubernamentales del área de turismo y cultura, la actividad turística en el centro histórico de la ciudad.

2. LA TURISTIFICACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS LATINOAMERICANOS

Para la industria turística, las ciudades patrimoniales se han convertido en destinos que ofrecen a los visitantes una combinación de atracciones culturales y de ocio en un marco único (Pine & Gilmore, 1999). Así, en las últimas décadas, los centros históricos han incrementado su número de turistas por sus recursos patrimoniales (Dickinson & Peeters, 2014). Estos espacios han sido definidos como una ciudad turístico-histórica donde la estructura urbana, la arquitectura y los equipamientos e infraestructuras se utilizan para crear un producto patrimonial basado en el lugar (Ashworth & Tunbridge, 1990). Ya en 1997 se señalaba que esto creaba un proceso de touristification con un riesgo de desequilibrio del sistema urbano por un predominio de la función turística (Jansen-Verbeke, 1997).

La turistificación de los centros históricos no es un proceso novedoso, sino que se viene produciendo desde el final del siglo pasado. Particularmente afecta a los que han sido

denominados por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Aunque el incentivo para obtener esta denominación radica en el interés por la protección y la conservación, este distintivo se ha convertido en un reclamo para los visitantes, quienes ven en el reconocimiento una marca de calidad turística (Ruiz-Lanuza & Alvarado-Sizzo, 2018). Supone un impulso del turismo patrimonial y con él, mercantilización y gentrificación (D'Eramo, 2014). En las ciudades latinoamericanas, como, por ejemplo, Valparaíso, en Chile, se constata un proceso de renovación turístico-inmobiliaria tras su declaración de la UNESCO (Cáceres, 2024).

De hecho, de forma más llamativa en los centros históricos que son Patrimonio de la Humanidad y, de manera general, en todos los que cuentan con atractivos para el desarrollo del turismo patrimonial, los centros históricos latinoamericanos manifiestan un creciente proceso de turistificación (Janoschka & Sequera, 2016). Son numerosos los estudios académicos que lo evidencian, destacando el caso de los centros históricos mexicanos (Barrera-Fernández & Hernández-Escampa, 2016; Cortés-Matías & Rivera-López, 2023; Méndez-Ravina et al., 2020), pero también en otros países como Argentina (Bertoncello, 2018), Brasil (Tarsi, 2009), Ecuador (Hayes, 2020), Perú (Blasco-López et al., 2018), entre otros.

La turistificación de los centros históricos se relaciona con fenómenos como su museificación, la terciarización de su economía, los cambios o la infrautilización residencial y la pérdida de vida social (Martínez-Pino 2018). Esto da lugar en Latinoamérica a la destrucción de la identidad y singularidad del lugar y a la alienación entre sus residentes (Nost, 2013). Centros históricos mexicanos como el de Guanajuato se ven abocados a convertirse en espacios museísticos de uso casi exclusivo para los visitantes o para residentes solo cuando se comportan como tales (Barrera-Fernández & Hernández-Escampa, 2016). Estos espacios se están convirtiendo en parques temáticos para turistas y consumidores de mayores ingresos (Delgadillo, 2018).

Tiene lugar así una desposesión simbólica y material de los vecinos provocada por la rápida turistificación (Janoschka & Sequera, 2016) de un espacio urbano que, para ellos, simplemente es su barrio. Se genera un área tematizada y hay una tendencia a vaciar de vida urbana los centros históricos (Hernández-Cordero & Fenner-Sánchez, 2018). Además, la masificación turística ha traído consigo problemas derivados de la aculturación (Méndez-Ravina et al., 2020).

Con la expansión presente del turismo patrimonial, los centros históricos latinoamericanos se están configurando como un espacio de ocio y residencia elitizado, que excluye al habitante local y presiona por desplazamiento al residente (Cáceres, 2024). Evidentemente, esto afecta a la cuestión de la sostenibilidad social del turismo en estos lugares.

3. MÉTODO

3.1 Contexto

La ciudad de Santiago de Querétaro, ubicada en el centro de México, es un destacado núcleo urbano de la región del Bajío. Fundada en 1531, durante el virreinato de Nueva España, Querétaro se consolidó como un centro administrativo y comercial clave, gracias a su estratégica ubicación en la ruta entre la Ciudad de México y el norte del país. La ciudad ha sido escenario de eventos históricos significativos, como la proclamación de la constitución de 1917, el surgimiento del movimiento de independencia y la primera interpretación del himno nacional mexicano (Garrido del Toral, 2018). Su centro histórico, con calles empedradas, plazas pintorescas y arquitectura colonial bien conservada, fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996, reflejando la fusión de tradiciones arquitectónicas españolas e indígenas.

Además del reconocimiento como Ciudad Patrimonio, Querétaro forma parte de diversos programas turísticos que le han impulsado para mantener e incrementar el uso turístico de construcciones históricas ubicadas principalmente en el centro de la ciudad (Sánchez-Aguirre & Martínez, 2024). El desarrollo turístico, basado en la percepción de seguridad y la historia asociada

al territorio, han hecho destacar a Querétaro como la ciudad del Bajío con la mayor ocupación hotelera y el mayor flujo de turistas en la región (DataTur, 2024).

Figura 1. Patrimonio cultural inmaterial en el centro histórico de Querétaro: mujer danzante conchera que lleva en sus brazos una muñeca Lele.

Fuente: Fotografía realizada por los autores. Trabajo de campo 2022.

El centro histórico es también un espacio común para llevar a cabo manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. De acuerdo con lo observado en trabajo de campo, en la oficina de culturas populares un grupo de artesanas indígenas exponen y comercializan sus productos, principalmente la muñeca otomí Lele que fue reconocida como parte del patrimonio intangible por autoridades locales en 2018 (Zarate, 2020) y su uso mediático ha tenido un amplio alcance tanto nacional como internacional (Aguirre-Mendoza & Borja-Cruz, 2020). Otra manifestación relevante para la ciudad es la danza de los concheros, también conocida como danza chichimeca o danza de la conquista (Hernández-Bautista & Santiago-Flores, 2019), cuyo desfile anual se lleva a cabo en las calles del centro histórico. La base de esta danza es la batalla que hubo entre chichimecas, españoles y otomíes en el cerro de San Gremal, ubicado en la ciudad de Querétaro. En 2017, la danza de los concheros es nombrada patrimonio cultural inmaterial por el gobierno municipal (Gómez, 2017), siendo reconocida como una expresión cultural, artística y religiosa por autoridades locales y que lleva su principal expresión, el desfile (Figura 1), el 13 de septiembre de cada año y tiene su punto de encuentro en el barrio de San Francisquito.

3.2 Recolección y análisis de datos

Aplicando el enfoque para estudios de caso de Yin (2003), se consultaron diversas fuentes para analizar el fenómeno de la turistificación del centro histórico de Querétaro, empleando la triangulación de datos como estrategia para aumentar la validez del estudio mediante el uso de múltiples fuentes de información. Entre febrero y marzo de 2024, se realizó un sondeo en zonas turísticas del centro histórico de Querétaro, en el que participaron 401 residentes de la ciudad, a quienes se les formularon dos preguntas abiertas para captar su percepción sobre la ciudad y su centro histórico: "¿Cómo describirías en una palabra la ciudad de Querétaro?" y "¿Cómo

describirías en una palabra el centro histórico de Querétaro?". En septiembre de 2022, durante la festividad en honor a la Virgen de la Merced, cuando los danzantes se congregaron en el centro de la ciudad para realizar sus bailes, se extendió una invitación a varios miembros del contingente de danza de concheros para participar en entrevistas a profundidad. Finalmente, tres voluntarios (E1, E2 y E3) aceptaron participar en las entrevistas, que se llevaron a cabo al concluir la celebración con una duración promedio de 20 minutos cada una. Se utilizó un esquema de entrevista semiestructurada que abordaba los mismos temas principales con cada entrevistado, pero permitía libertad para que expresaran aspectos de interés personal, sin perder el enfoque de la investigación. Los temas centrales de las entrevistas fueron dos, cada uno con varios subtemas específicos:

1. Historia de la danza de los concheros e involucración en la misma (Identidad, tradición, percepción del patrimonio).
2. Rol del turismo en el centro histórico (percepción de la actividad turística en la ciudad, percepción del turista en la danza de concheros).

Finalmente, en marzo de 2024, se estableció contacto a través de la página oficial de la Secretaría de Cultura en Facebook con el director de difusión y promoción cultural en Querétaro (E4), quien nos canalizó con el encargado de promoción turística de la ciudad (E5). Ambas entrevistas se realizaron vía telefónica y tuvieron una duración de 20 y 40 minutos, respectivamente. Los tópicos abordados para estas entrevistas fueron tres:

- Conocimiento sobre el centro histórico
- Usos del centro histórico
- *Perspectivas sobre el turismo en la ciudad y específicamente en el centro histórico

4. RESULTADOS

Desde la perspectiva de sus residentes, Santiago de Querétaro se destaca como una ciudad colonial segura, estéticamente atractiva y rica en tradiciones (Figura 2), elementos que coinciden con resultados obtenidos en investigaciones previas sobre esta misma ciudad (Sánchez-Aguirre & Alvarado-Sizzo, 2023) y representan atractivos potenciales para el turismo. Según un entrevistado, "Querétaro, es una de las ciudades que, sin tener playa, tenemos mucho turismo, ¿Por qué? porque es una ciudad colonial, es una ciudad segura, tiene muchas tradiciones" (E1). Esta impresión positiva es compartida por otro entrevistado, quien subraya la importancia de eventos culturales como la fiesta de la Santa Cruz de los Milagros, que atraen a numerosos visitantes (E2).

Figura 3. Comercialización turística de la danza conchera.

Fuente: Comunicación turística empresarial del Facebook de Staybridges Suites, 2022.

La participación de turistas en manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, es cada vez más común (Richards, 2021). Para los portadores de la tradición conchera, la presencia de visitantes no solo es bienvenida, sino que se percibe como un aporte social valioso. Esto coincide con estudios que destacan cómo el turismo puede fortalecer el vínculo entre la cultura local, la identidad y el sentido de orgullo de la comunidad (Sánchez-Aguirre & Alvarado-Sizzo, 2023). En palabras de una entrevistada: “es bueno tener turismo, para que conozcan parte de las tradiciones y cultura de Querétaro” (E3). Este intercambio cultural enriquece a los visitantes, permitiéndoles valorar y compartir el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, para que esta interacción sea respetuosa y sostenible, es esencial que no se altere ni se desvirtúe la esencia de la manifestación. Desde la perspectiva de los concheros, los turistas pueden integrarse al desfile siempre que lo hagan con respeto y obtengan permiso previo. Un entrevistado lo expresa claramente: “lo único importante es que no se atraviesen ni rompan el círculo” (E1). Otro entrevistado añade: “El círculo siempre es sagrado... el turista debe preguntar quién lleva la primera, segunda, tercera o cuarta palabra, ya que cada uno tiene una responsabilidad específica” (E2). Este énfasis en la preservación de los rituales subraya la necesidad de comprender y respetar la cultura antes de involucrarse en ella, y fomenta un turismo culturalmente sensible, que valore la autenticidad de las prácticas tradicionales.

La ubicación del desfile en el centro histórico añade un matiz importante a esta interacción, ya que este espacio es un punto neurálgico tanto para los residentes como para los visitantes. La coexistencia de la tradición y la actividad turística en el corazón de la ciudad resalta la importancia de un turismo que no solo aprecie las manifestaciones culturales, sino que contribuya a preservar el respeto por los espacios y prácticas sagradas. Así, el centro histórico se convierte en un lugar

especiales, lo que muchas veces obliga a la gente a alquilar o vender sus propiedades (E5).

Esta situación evidencia la dualidad del impacto turístico: mientras algunos residentes encuentran oportunidades económicas y sociales, otros enfrentan el riesgo de desplazamiento e incluso la pérdida de sus hogares debido a la presión inmobiliaria y los elevados costos de vida en el centro histórico.

Respecto al patrimonio cultural inmaterial, existe una preocupación legítima sobre la turistificación y la posible pérdida de los espacios públicos donde se llevan a cabo estas manifestaciones. Un entrevistado enfatiza que, aunque no se oponen a la presencia de turistas, es crucial que comprendan que las tradiciones no son un espectáculo comercial: “No somos un show... nuestras tradiciones son sagradas, no es un espectáculo para vender o para destruir el lugar donde nos reunimos, practicamos y le damos vida a la danza” (E3).

Figura 5. Muro en barrio de San Francisquito.

Fotografía tomada por los autores en trabajo de campo, 2024.

La inquietud se intensifica ante el uso de imágenes de los concheros con fines turísticos (Figura 3) y la amenaza de la gentrificación en el centro histórico. Desde 2017, un grupo inmobiliario, respaldado por algunos sectores gubernamentales, ha intentado adquirir y transformar el barrio de San Francisquito en una zona residencial de lujo. En respuesta, varios integrantes de las mesas de concheros expresaron su descontento mediante murales, lonas y carteles en el barrio (Figura 5), y acudieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este movimiento de resistencia no solo ha sido clave para frenar el avance inmobiliario, sino también para preservar el uso del espacio público en el centro histórico como un lugar de prácticas culturales vivas, esencial para la identidad y la cohesión social de la comunidad. Finalmente, en 2021, lograron el reconocimiento de San Francisquito como pueblo indígena urbano, que hasta la fecha ha servido como un escudo protector frente a estos cambios (Bohorquez-Molina, 2023), preservando el valor cultural del centro histórico como un espacio de pertenencia y expresión comunitaria. □

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta investigación destacan que, desde la perspectiva de los residentes, Santiago de Querétaro se presenta como una ciudad colonial que no solo es segura y estéticamente atractiva, sino que también posee una rica tradición cultural que atrae a turistas. Esta percepción positiva se alinea con estudios previos y resalta el potencial turístico de la ciudad. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos y sociales que el turismo puede generar, como se evidenció en las entrevistas, también surgen serias problemáticas que amenazan la integridad del centro histórico.

La gentrificación, el tráfico vehicular y el desplazamiento de la población son desafíos significativos que se han intensificado con el crecimiento del turismo. Los testimonios de los residentes reflejan una preocupación legítima por el impacto negativo que la actividad turística puede tener en su calidad de vida y en la preservación de su patrimonio cultural. La dualidad del turismo se hace evidente: mientras algunos residentes se benefician económicamente, otros enfrentan el riesgo de perder sus hogares y su comunidad.

El caso de Querétaro ilustra cómo los centros históricos, que son el corazón cultural de muchas ciudades latinoamericanas, están en riesgo debido a la turistificación. La presión inmobiliaria y la especulación pueden desvirtuar la esencia de estos espacios, diluyendo su identidad histórica y cultural. Además, la creciente preocupación por la comercialización del patrimonio cultural inmaterial pone en peligro la continuidad de prácticas tradicionales que son fundamentales para la comunidad.

La situación del centro histórico de Santiago de Querétaro pone de manifiesto la complejidad del turismo en entornos urbanos que son ricos en patrimonio cultural. Este espacio no solo es un atractivo turístico, sino que también representa la identidad y la memoria colectiva de la comunidad. Por lo tanto, es imperativo adoptar un enfoque de gestión que no solo contemple los beneficios económicos derivados del turismo, sino que también priorice la preservación de la identidad cultural y el bienestar de los residentes.

La creciente presión del turismo y la gentrificación amenazan la autenticidad de estos espacios, poniendo en riesgo no solo las tradiciones locales, sino también el tejido social que las sostiene. En este contexto, es fundamental que las políticas públicas y las iniciativas comunitarias se unan en un esfuerzo concertado para proteger el patrimonio cultural y los espacios que lo albergan. Solo a través de esta colaboración se podrá asegurar que las tradiciones y la esencia de la ciudad de Querétaro no se conviertan en meros productos de consumo, sino que se mantengan como un legado vivo y vibrante para las futuras generaciones. La preservación del centro histórico es, en última instancia, una inversión en la identidad cultural y en la cohesión social de la comunidad, garantizando que su riqueza cultural siga siendo un faro de orgullo y pertenencia.

REFERENCIAS

- Aguirre Mendoza, I., & Borja-Cruz, J.C. (2020). La muñeca otomí ante el extractivismo epistémico. *EntreDiversidades: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 7(2), 222–244. <https://doi.org/10.31644/ed.v7.n2.2020.a08>
- Alvarado-Sizzo, I. (2021). Spatial Representations, Heritage and Territorial-Synecdoche in Contemporary Tourism. *Tourism Geographies*, 25(2–3), 467–486. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1905708>
- Ashworth, G., & Tunbridge, J.E. (1990). *The Tourist-Historic City*. Belhaven Press.
- Barrera-Fernández, D., & Hernández-Escampa, M. (2016). El impacto de la política urbanística en la gestión de la ciudad histórico-turística: un estudio comparativo. *PASOS Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural*, 14(3), 705–724. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.046>

- Bertoncello, R.V. (2018). Turismo: expectativas, conflictos, contradicciones. La ciudad de Buenos Aires como destino turístico. In C. Milano & J.A. Mansilla (Eds.), *Ciudad de Vacaciones. Conflictos urbanos en espacios turísticos* (pp. 155-188). Pol.ien.
- Blasco-López, M.F., Recuero-Virto, N., Aldas-Manzano, J., & García-Madariaga-Miranda, J. (2018). "Residents' Attitude as Determinant of Tourism Sustainability: The Case of Trujillo. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 35, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.02.002>.
- Bohórquez-Molina, J.G. (2023, 17 de mayo). Barrio de San Francisquito: El camino de la organización comunitaria. *Diario de Querétaro*. <https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/barrio-de-san-francisquito-el-camino-de-la-organizacion-comunitaria-10073857.html>
- Cáceres, C. (2024). Valparaíso y el ciclo urbano pos-UNESCO 2003-2022: turistificación, patrimonio, y configuración de un espacio urbano elitizado. *EURE*, 50(151). <https://doi.org/10.7764/eure.50.151.01>.
- Chang, T.C. (2017). Cultural Heritage. *International Encyclopedia of Geography*, March, 1–8. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0485>.
- Cocola-Gant, A. (2023). Place-Based Displacement: Touristification and Neighborhood Change. *Geoforum*, 138, 103665. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.103665>.
- Cortés-Matías, F.A., & Rivera-López, F.B. (2023). Urban Renewal to Touristification: Oaxaca de Juárez's Historic Downtown. *ECORFAN Journal-Republic of Paraguay*, 9(17), 1–14. https://www.ecorfan.org/republicofparaguay/journal/vol9num17/ECORFAN_Journal_Republic_of_Paraguay_V9_N17_1.pdf
- DataTur. (2024). *Programa de monitoreo de la ocupación en servicios turísticos de hospedaje*. Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DataTur. <https://www.datatur.sectur.gob.mx>
- Delgado, V. (2018). Turismo y patrimonio. Cincuenta años de 'rescate' del centro histórico de la Ciudad de México. *Estudios Críticos del Desarrollo*, 8(14), 141–170. <https://doi.org/10.35533/ecd.0814.vd>.
- D'Eramo, M. 2014. UNESCOcide. *New Left Review*, 88, 47–53. <https://newleftreview.org/issues/ii88/articles/marco-d-eramo-unescocide>
- Dickinson, J.E., & Peeters, P. (2012). Time, Tourism Consumption and Sustainable Development. *International Journal of Tourism Research*, 16(1), 11–21. <https://doi.org/10.1002/jtr.1893>.
- Escudero-Gómez, L.A. (2019). Residents' opinions and perceptions of tourism development in the historic city of Toledo, Spain. *Sustainability*, 11(14), 3854. <https://doi.org/10.3390/su11143854>
- Garrido del Toral, A. (2018). *Joyas de Querétaro*. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
- Gómez, A. (2017, 11 de septiembre). Danza de los concheros es nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial. *El Universal Querétaro*. <https://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/11-09-2017/danza-de-los-concheros-es-nombrada-patrimonio-cultural-inmaterial>
- Hawkins, D.E., Chang, B., & Warnes, K. (2009). A Comparison of the National Geographic Stewardship Scorecard Ratings by Experts and Stakeholders for Selected World Heritage Destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(1), 71–90. <https://doi.org/10.1080/09669580802209944>
- Hayes, M. (2020). The Coloniality of UNESCO's Heritage Urban Landscapes: Heritage Process and Transnational Gentrification in Cuenca, Ecuador. *Urban Studies*, 57(15), 004209801988844. <https://doi.org/10.1177/0042098019888441>.
- Hernández-Cordero, A., & Fenner-Sánchez, G. (2018). El turismo, ¿un arma para la guerra? Tensiones en San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México). In C. Milano & J.A. Mansilla

- (Eds.), *Ciudad de Vacaciones. Conflictos urbanos en espacios turísticos* (pp. 81-120). Pol.ien.
- Hernández-Bautista, E., & Santiago-Flores, A. (2019). *Danzas concheras. Catálogo fotográfico*. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Janoschka, M., & Sequera, J. (2016). Gentrification in Latin America: Addressing the Politics and Geographies of Displacement. *Urban Geography*, 37(8), 1175–1194. <https://doi.org/10.1080/02723638.2015.1103995>.
- Jansen-Verbeke, M. 1997. Urban Tourism managing resources and visitors. In S. Wahab & J.J. Pigram (Eds.), *Tourism. Development and Growth* (pp. 237-256). Routledge.
- Mansvelt, J. (2008). Geographies of Consumption: Citizenship, Space and Practice. *Progress in Human Geography*, 32(1), 105–117. <https://doi.org/10.1177/0309132507080623>.
- Martínez-Pino, J. (2018). The New Holistic Paradigm and the Sustainability of Historic Cities in Spain: An Approach Based on the World Heritage Cities. *Sustainability*, 10(7), 2301. <https://doi.org/10.3390/su10072301>.
- Méndez-Ravina, L.M., Aviña-Solares, M.G.A., & Solís-Martínez, H. (2020). Tourism in México and the Use of Cultural Heritage as a Commodifications's Product. In A. Kavoura, E. Kefallonitis & P. Theodoridis (Eds.), *Strategic Innovative Marketing and Tourism. 8th ICSIMAT, Northern Aegean, Greece, 2019* (pp. 265-272). Springer.
- Nost, E. (2013). The Power of Place: Tourism Development in Costa Rica. *Tourism Geographies*, 15(1), 88–106. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.699090>.
- Pak, Hyong-Yu. 2014. *Heritage Tourism*. Routledge.
- Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press.
- Richards, G. (2021). *Rethinking Cultural Tourism*. Edward Elgar.
- Ruiz-Lanuza, A., & Alvarado-Sizzo, I. (2018). Criterios básicos para la planificación turística sustentable de los sitios culturales Patrimonio de la Humanidad. *ACE: Architecture, City and Environment*, June. <https://doi.org/10.5821/ace.13.37.5144>.
- Sánchez-Aguirre, D.P., & Alvarado-Sizzo, I. (2023). Imaginaries about intangible cultural heritage and tourism in Mexican Bajío cities. *International Journal of Tourism Cities*, 9(3), 675–692. <https://doi.org/10.1108/IJTC-01-2023-0006>
- Sánchez-Aguirre, D.P & Martínez, D (2024) Tourists Perceptions of Cultural Experiences in Heritage Hotels in Queretaro City. In T. Allis & S. Carnicelli (Eds.), *Tourism in Latin America – Current Practices and Future Developments. Tourism Cases*. <https://doi.org/10.1079/tourism.2024.0071>
- Soccali, G., & Cinà, G. (2020). Heritage Policies in the Neoliberal Arena: Spaces of Exclusion and Gentrification in Urban World Heritage Sites. *The Historic Environment: Policy & Practice*, 1(2–3), 282–306. <https://doi.org/10.1080/17567505.2020.1741152>
- Tarsi, E. (2009). Heritage tourism and displacement in Salvador da Bahia. In L. Porter & K. Shaw (Eds.), *Whose Urban Renaissance? An International Comparison of Urban Regeneration Strategies* (pp. 171-179). Routledge.
- Tafel, M., & Szolnoki, G. (2020). Estimating the economic impact of tourism in German wine regions. *International Journal of Tourism Research*, 22(6), 788-799. <https://doi.org/10.1002/jtr.2380>
- Timothy, D.J. (2020). Heritage consumption, new tourism and the experience economy. In M. Gravari-Barbas (Ed.), *A Research Agenda for Heritage Tourism* (pp. 203-217). Edward Elgar.
- Yin, R. (2003). *Case Study Research Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zárate, A. (2020, 26 de septiembre). Lele, orgullo de Querétaro: El origen de la hermosa muñeca otomí. *Ciudad Trendy*. <https://ciudadtrendy.mx/lele-muneca-otomi-orgullo-amealco-queretaro-origen/>